

8. Austin EK, James C, Tessier J. Early detection methods for silicosis in Australia and internationally: a review of the literature. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2021;18:8123. doi:10.3390/ijerph18158123

9. Ignatiev OM, Paniuta OI, Oparina TP, Dobrovolska OO, Solomka AO. Peculiarities of examination of internally displaced persons with signs of exacerbation of chronic occupational lung disease. In: *Proceedings of the 24th V. V. Pidvysotskyi Readings: Bulletin of the Scientific Conference*; May 15–16, 2025; Odesa. Odesa; 2025. p. 87. (In Ukrainian).

Внесок авторів/ Authors' contribution

Загородня Л.І. - Концепція та дизайн дослідження. Написання статті. Підготовка статті до друку.

Панюта О.І. - Інтерпретація даних

Ямілова Т.М. - формулювання висновків.

Фінансування/Funding Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували ШІ під написання роботи

Робота надійшла в редакцію 11.12.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.62-008.222-06:616.34-008.87]-055.26

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359559>

О. М. Павловська, О. В. Савельєва, К. М. Павловська

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОТИ КИШЕЧНИКА У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ІМПЕРАТИВНЕ НЕТРИМАННЯ СЕЧІ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Pavlovskaya Oksana: ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9549-9032>

Savelyeva Olga: ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6478-2158>

Pavlovskaya Kateryna: ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4869-8212>

Summary. Pavlovskaya O., Savelyeva O., Pavlovskaya K. **CHARACTERISTICS OF GUT MICROBIOTA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE COMPLAINING OF IMPERATIVE INCONTINENCE.** - *Odesa National Medical University; e-mail: oksanaodmed@i.ua*. **The aim of the study** - to determine the state of the intestinal microbiota in women of reproductive age complaining of imperative incontinence. **Materials and Methods.** **The study describes an examination of 157 women** aged 31–49 years, **who were divided into 2 groups.** Group I included 67 patients complaining of imperative incontinence. Group II (control group) included 90 patients who did not complain of urinary incontinence. All patients underwent clinical, laboratory, and instrumental examination, according to the recommendations of modern protocols. The state of intestinal microbiocenosis was assessed by a bacteriological examination

of feces. The content of the main representatives of the obligate microflora and facultative (conditionally pathogenic) microorganisms was determined. **Results and Discussion.** The study revealed that women of reproductive age complaining of imperative incontinence had a pronounced imbalance of the gut microbiota, which was characterized by a significant decrease in the main representatives of the obligate microflora (*Bifidobacterium* - $(12,44 \pm 3,61) \cdot 10^8$, ($p=0,008$), *Lactobacillus* - $(7,88 \pm 0,52) \cdot 10^6$, ($p<0,0001$)) and an increase in the number of opportunistic strains (*Escherichia coli* with reduced enzymatic activity - $(22,31 \pm 3,43) \cdot 10^6$, ($p=0,011$), *Enterococcus faecalis* - $(19,10 \pm 2,11) \cdot 10^5$, ($p<0,0001$), and *Candida albicans* - $(1,52 \pm 0,32) \cdot 10^4$, ($p<0,0001$)). **Conclusions.** Imperative incontinence is a serious medical and social problem that requires careful study. One of the possible etiopathogenetic factors of this pathology in women of reproductive age may be intestinal dysbiosis.

Key words: intestinal microbiota, imperative incontinence

Реферат. Павловська О. М., Савельєва О. В., Павловська К. М. **ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОТИ КИШЕЧНИКА У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ІМПЕРАТИВНЕ НЕТРИМАННЯ СЕЧІ.** Мета дослідження – визначення особливостей мікробіоти кишечника у жінок репродуктивного віку, що страждають на імперативне нетримання сечі. **Матеріали та методи.** Було обстежено 157 пацієнток віком 31-49 років, яких розділили на дві групи: I група – 67 жінок, які страждали на імперативне нетримання сечі; II група (контрольна) – 90 жінок, які не скаржилися на порушення сечовипускання. Усім пацієнткам проводили рутинні клінічні та інструментально-лабораторні дослідження згідно до чинних клінічних протоколів. Мікробіоту кишечника оцінювали за допомогою загальноприйнятого бактеріологічного аналізу. Аналізували популяційний рівень основних представників індигенної та умовно-патогенної мікрофлори. **Результати дослідження та їх обговорення.** Було виявлено, що у пацієнток репродуктивного віку, що страждають на імперативне нетримання сечі мікробний пейзаж кишечника характеризувався істотним зниженням рівнів індигенної мікрофлори, зокрема біфідобактерій до $(12,44 \pm 3,61) \cdot 10^8$, ($p=0,008$) та лактобактерій до $(7,88 \pm 0,52) \cdot 10^6$, ($p<0,0001$). Також у пацієнток цієї групи висівалися в значній кількості кишкові палички із зміненими ферментативними властивостями – $(22,31 \pm 3,43) \cdot 10^6$, ($p=0,011$), фекальний ентерокок та гриби роду кандиди – $(19,10 \pm 2,11) \cdot 10^5$, ($p<0,0001$), $(1,52 \pm 0,32) \cdot 10^4$, ($p<0,0001$), відповідно. **Висновки.** Імперативне нетримання сечі є серйозною медико-соціальною проблемою, яка потребує ретельного вивчення. Одним з можливих етіопатогенетичних факторів даної патології у жінок репродуктивного віку може бути дисбіоз кишечника.

Ключові слова: мікробіота кишечника, імперативне нетримання сечі

Вступ. Нетримання сечі у жінок (НС) – це досить поширена медична та соціальна проблема, яка може викликати щоденне психологічне напруження, емоційний неспокій у жінки, здатна значно погіршувати якість життя, а при тяжкому перебігу призводити до обмеження життєдіяльності й соціальної ізоляції [1, 2].

За даними наукових досліджень, в Україні частота НС у жінок репродуктивного віку коливається від 9,6 до 13,7%, хоча реальна поширеність може бути вищою, оскільки враховуючі інтимність проблеми багато хто з пацієнток не звертається за медичною допомогою своєчасно [3]. Серед жінок після 45 років частота НС починає прогресивно збільшуватися та складає 32,1-51,4%, після 70 років – 58,2-67,7%, відповідно [4].

Згідно до сучасної класифікації, прийнятою Міжнародним товариством з вивчення утримання сечі (International Continence Society), розрізняють наступні типи НС: функціональне, імперативне, стресове, змішане та внаслідок переповнення сечового міхура [5]. Слід зазначити, що найбільш частим варіантом НС серед жінок є стресовий, частота якого варіюється від 48,5 до 74,2%, змішаний тип НС діагностується у 22,6-29,1% пацієнток, імперативний – у 7,1-18,4% [6].

Для ефективної профілактики та успішного лікування НС лікарям необхідно бути дуже обізнаними, щодо анатомії жіночої сечостатевої системи, патофізіології нижніх сечових шляхів та механізмів утримання сечі. Так, даного часу загальноприйнятою теорією,

що пояснює НС у жінок є «інтегральна теорія», яка була сформульована та запропонована науковій спільноті австралійським професором Peter Petros та шведським професором Ulf Ulmsten на початку 90-х років минулого сторіччя [7]. Дана концепція пояснює механізми утримання/нетримання сечі з позицій анатомічного розташування органів малого таза та ступеня їх зміщення при скороченні/слабкості фіброзно-м'язових й сполучнотканинних структур тазового дна. При цьому підкреслюється, що дисфункція останніх є найбільш частим етіопатогенетичним фактором НС.

Саме основні постулати «інтегральної теорії» дали поштовх для розробки та успішного впровадження сучасних малоінвазивних методів хірургічного лікування НС у жінок, а саме слінгових операцій (англ. sling - «перев'язь», «тканинний утримувач», «праща»). Основною метою слінгової операції є додаткова фіксація (підтримка) середнього відділу уретри, що сприяє його стисканню (притисненню) до передньої стінки піхви при підвищенні внутрішньочеревного тиску, що є одним з ключових механізмів утримання сечі [8].

Які найбільш часті причини НС у жінок репродуктивного віку? За даними досліджень це пологовий травматизм, лапаротомічні гінекологічні операції, надмірна вага/ожиріння, порушення вуглеводного обміну, хронічні запальні захворювання органів малого таза та соматичні захворювання, що призводять до постійного підвищення внутрішньочеревного тиску [9]. Відомо, що дисфункція кишечника є одним з факторів інтраабдомінальної гіпертензії, тому вивчення мікробіоти кишечника може розширити уявлення про етіопатогенетичні ланки формування НС у жінок репродуктивного віку.

Мета дослідження – визначити особливості мікробіоти кишечника у жінок репродуктивного віку, що страждають на імперативне НС.

Матеріали та методи. Було обстежено 157 пацієток віком 31-49 років, яких розділили на дві групи:

I група (основна) – 67 жінок, які страждали на імперативне НС.

II група (контрольна) – 90 жінок, які не скаржилися на порушення сечовипускання.

Для нашого дослідження ми підібрали пацієток саме з імперативним НС, тому що цей тип порушення сечовипускання є найбільш дискомфортним, здатним обмежувати свободу пересування, знижувати соціальну активність та самореалізацію.

Усім пацієткам проводили рутинні клінічні та інструментально-лабораторні дослідження згідно до чинних клінічних протоколів та настанов.

Ретельно вивчали скарги жінок, особливості загального та акушерсько-гінекологічного анамнезу. Під час огляду у дзеркалах та при бімануальному обстеженні особливу увагу приділяли оцінюванню стану стінок піхви, розташуванню шийки та тіла матки, тону м'язів тазового дна та фіброзно-еластичних структур. Обов'язково проводити кашльовий тест при фізіологічно наповненому сечовому міхурі. Тест вважався позитивним, якщо сеча витікала при трьох або менше кашльових поштовхах.

Мікробіоту кишечника оцінювали за допомогою загальноприйнятого бактеріологічного аналізу. Зразки поміщали в стерильний скляний посуд і не пізніше ніж за 2 години доставляли в лабораторію. Інтервал між часом, коли брали пробу, і початком посіву не перевищував 3 годин. Посіви проводили на традиційні елективні та селективні живильні середовища. Аналізували популяційний рівень основних представників індигенної та умовно-патогенної мікрофлори.

Дані, що отримані в дослідженні, були введені в базу MS-Excel та проаналізовані за допомогою комп'ютерних програм Microsoft Excel 2019, Statistica 12.0.

Результати дослідження та їх обговорення

Першим кроком нашого дослідження став ретельний аналіз скарг пацієток та визначення ступеня тяжкості імперативного НС для визначення персоналізованої тактики ведення та лікування (табл. 1, табл. 2).

Слід зазначити, що найбільш розповсюдженими скаргами імперативного НС у пацієток I групи були раптовий та непереборний позив до сечовипускання (97,01%), позиви до сечовипускання вночі (94,03%), полакіурія (73,13%), складність утримання сечі після позову протягом певного (кількох хвилин) проміжку часу (65,67%).

Таблиця 1.

Оцінка скарг пацієнок, що страждають на імперативне нетримання сечі (група I, основна)

Клінічні ознаки	Група I (n=67)	
	Абс.	%
Сечовипускання менше 8 разів на добу	18	26,87%
Сечовипускання більше 8 разів на добу	49	73,13%
Відсутність сечовипускання вночі	4	5,97%
Один епізод сечовипускання вночі	38	56,72%
Два епізоди сечовипускання вночі	20	29,85%
Три і більше епізодів сечовипускання вночі	5	7,46%
Раптовий, непереборний позив до сечовипускання	65	97,01%
Складність утримання сечі після позиву протягом певного (кількох хвилин) проміжку часу	44	65,67%
Мимовільне виділення сечі одразу після позиву до сечовипускання	7	10,45%

Таблиця 2.

Ступені імперативного нетримання сечі у пацієнок I групи (основної)

Ступень імперативного нетримання сечі	Група I (n=67)	
	Абс.	%
I ступінь (невеликі втрати сечі відбуваються при значному фізичному навантаженні, раптові позиви до сечовипускання виникають, але пацієнтка може вчасно дійти до туалету)	42	62,69%
II ступінь (втрати сечі відбуваються при помірному фізичному навантаженні, позиви до сечовипускання стають більш частими та інтенсивними)	18	26,87%
III ступінь (втрати сечі відбуваються при невеликих фізичних навантаженнях або в стані спокою, позиви виникають дуже часто, пацієнтка не може вчасно дійти до туалету)	7	10,45%

При обстеженні було виявлено, що серед пацієнок I групи перший ступінь імперативного НС було діагностовано у 42 (62,69%), другий – у 18 (26,87%), третій, який є показанням до оперативного лікування – у 7 (10,45%) жінок.

Наступним етапом нашого дослідження було оцінювання результатів бактеріологічного дослідження фекалій у пацієнок I (основної) та контрольної груп (табл. 3).

Було виявлено, що у пацієнок, що страждають на імперативне НС мікробний пейзаж кишечника характеризувався істотним зниженням рівнів індигенної мікрофлори, зокрема біфідобактерій до $(12,44 \pm 3,61) \cdot 10^8$, ($p=0,008$) та лактобактерій до $(7,88 \pm 0,52) \cdot 10^6$, ($p<0,0001$). У жінок групи контролю відповідні показники були достовірно вищими – $(39,27 \pm 8,15) \cdot 10^8$ та $(16,23 \pm 1,32) \cdot 10^6$, відповідно. Відомо, що біфідо- лактобактерії відіграють ключову роль у процесах кишечного метаболізму та детоксикації, їм притаманна висока антагоністична активність по відношенню до умовно-патогенних й гнільних бактерій, що є однією з важливих ланок функціонування системи протиінфекційного імунітету.

Також у пацієнок I групи висівалися в значній кількості кишкові палички із зміненими ферментативними властивостями – $(22,31 \pm 3,43) \cdot 10^6$, ($p=0,011$). Кишкова паличка (*E. coli*) відноситься до умовно-патогенних бактерій, які в нормі є частиною мікрофлори кишечника, синтезують вітаміни групи В та К, сприяють всмоктуванню кальцію й заліза, приймають активну участь в обміні жирних кислот, проте при зміні їх властивостей можуть спричиняти гострі та хронічні інфекційні процеси в організмі, зокрема сечових шляхів.

Також при аналізі бактеріологічних досліджень фекалій у пацієнок, що страждають на імперативне НС (група I) було виявлено істотне збільшення фекального ентерококу та грибів рода кандиди – $(19,10 \pm 2,11) \cdot 10^5$, ($p<0,0001$), $(1,52 \pm 0,32) \cdot 10^4$, ($p<0,0001$), відповідно.

Таблиця 3.

Показники вмісту основних мікроорганізмів в 1 г випорожнень у пацієнток, що страждають на імперативне нетримання сечі (група I) та групи контролю, $M \pm m$

Мікроорганізми	I група (n=67)	II група (n=90)
Біфідобактерії, ($\times 10^8$)	12,44 \pm 3,61 (p=0,008)	39,27 \pm 8,15
Лактобактерії, ($\times 10^6$)	7,88 \pm 0,52 (p<0,0001)	16,23 \pm 1,32
Кишкові палички, з нормальними ферментативними властивостями ($\times 10^6$)	32,60 \pm 5,54 (p=0,322)	44,19 \pm 9,17
Кишкові палички, із зміненими ферментативними властивостями ($\times 10^6$)	22,31 \pm 3,43 (p=0,011)	12,97 \pm 1,84
Стафілококи епідермальні, ($\times 10^4$)	1,13 \pm 0,10 (p=0,207)	0,98 \pm 0,07
Ентерокок фекальний, ($\times 10^5$)	19,10 \pm 2,11 (p<0,0001)	8,50 \pm 1,47
Протеї, ($\times 10^3$)	3,86 \pm 0,62 (p=0,063)	2,59 \pm 0,36
Клебсієли, ($\times 10^5$)	0,32 \pm 0,07 (p=0,084)	0,53 \pm 0,09
Гриби роду кандиди, ($\times 10^4$)	1,52 \pm 0,32 (p<0,0001)	0,20 \pm 0,08

Примітка: p – достовірність різниці між показниками порівнюваних підгруп.

Слід підкреслити, що *Enterococcus faecalis* це умовно-патогенні бактерії, які є частиною нормальної мікрофлори шлунково-кишкового тракту, але при певних умовах стають домінуючим фактором запалення сечовивідних шляхів. Крім того, за даними сучасних досліджень ці мікроорганізми резистентні до багатьох антибіотиків, тому вибір препаратів для лікування асоційованих з ними хвороб доволі обмежений. *Enterococcus faecalis* здатний посилювати патогенність інших мікроорганізмів та може бути збудником інфекційного процесу не тільки в сечовивідних шляхах, а також в органах черевної порожнини, малого таза, ранових поверхонь.

Що стосується грибів роду *Candida*, то вони в нормі є комменсалами в кишечнику. Однак, у разі порушення в системі антимікробної резистентності, зокрема при імунodefіцитних станах та дисбіозі кишечника, гриби можуть колонізувати великі площі «відкритих систем» в організмі з формуванням персистуючого кандидоносійства та мікогенної сенсibiliзації. Особливо вразливими в цій ситуації становляться органи сечостатевої системи жінки, одним з проявів дисфункції яких є НС.

Висновки. Імперативне НС є серйозною медико-соціальною проблемою, яка потребує ретельного вивчення. За результатами нашого дослідження, одним з можливих етіопатогенетичних факторів даної патології у жінок є дисбіоз кишечника, що супроводжується зменшенням індигенної мікрофлори (біфідо- лактобактерій) та надмірним розмноженням *Enterococcus faecalis* та грибів роду *Candida*. Цілком ймовірно, що «кишковий мікробний фактор» запускає каскад реакцій, що обумовлюють й підтримують хронічний запальний процес в сечостатевої системі та при наявності додаткових структурних порушень з боку фіброзно-м'язових й сполучнотканинних структур тазового дна можуть сприяти дисфункції механізмів утримання сечі.

Зрозуміло, що тільки багатоцентрові дослідження із застосуванням мета-аналізу дозволять зробити більш ґрунтовні та деталізовані висновки, проте на наш погляд вивчення особливостей мікробіоти кишечника при НС є перспективним напрямком. Отримані фактичні результати можуть бути враховані та вилетені у канву сучасного уявлення про етіопатогенез НС у жінок репродуктивного віку, що буде сприяти підвищенню ефективності профілактично-лікувальних заходів.

Перспективи подальших досліджень. Вивчення особливостей мікробіоти кишечника при різних типах НС у жінок репродуктивного віку.

Література/References:

1. Chien, C. H., Huang, X. Y., Hsu, S. P., Yen, Y. H., Pan, H. S., & Yen, F. C. (2022). Self-efficacy and positive thinking as predictors of health-related quality of life in women with stress urinary incontinence. *BMC women's health*, 22(1), 444. <https://doi.org/10.1186/s12905-022-02025-0>
2. Åström, Y., Asklund, I., Lindam, A., & Sjöström, M. (2021). Quality of life in women with urinary incontinence seeking care using e-health. *BMC women's health*, 21(1), 337. <https://doi.org/10.1186/s12905-021-01477-0>
3. Нетримання сечі у жінок: навчальний посібник / За ред. В.І. Горового, О.І. Яцини. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 472 с., іл.
4. Dugan, S. A., Crawford, S. L., Wentz, K., Waetjen, L. E., Karvonen-Gutierrez, C., & Harlow, S. D. (2024). The association of urinary incontinence and disability among a diverse sample of midlife Study of Women's Health Across the Nation women. *Menopause (New York, N.Y.)*, 31(1), 18–25. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000002282>
5. Naumann, G., Aigmüller, T., Bader, W., Bauer, R., Beilecke, K., Betschart Meier, C., Bruer, G., Bschleipfer, T., Deniz, M., Fink, T., Gabriel, B., Gräble, R., Grothoff, M., Haverkamp, A., Hampel, C., Henschler, U., Hübner, M., Huemer, H., Kociszewski, J., Kölbl, H., ... Reissner, C. (2023). Diagnosis and Therapy of Female Urinary Incontinence. Guideline of the DGGG, OEGGG and SGGG (S2k-Level, AWMF Registry No.015/091, January 2022): Part 1 with Recommendations on Diagnostics and Conservative and Medical Treatment. *Geburtshilfe und Frauenheilkunde*, 83(4), 377–409. <https://doi.org/10.1055/a-1967-1726>
6. Cardozo, L., Rovner, E., Wagg, A., Wein, A., Abrams, P. (Eds) *Incontinence 7th Edition (2023)*. ICI-ICS. International Continence Society, Bristol UK, ISBN: 978-0-9569607-4-0. <https://www.ics.org/ici>
7. Petros P. (2022). THE CASE AGAINST urethral failure is not a critical factor in female urinary incontinence. Now what? The integral theory system. *Neurourology and urodynamics*, 41(6), 1270–1280. <https://doi.org/10.1002/nau.24988>
8. Carter, E., Johnson, E. E., Still, M., Al-Assaf, A. S., Bryant, A., Aluko, P., Jeffery, S. T., & Nambiar, A. (2023). Single-incision sling operations for urinary incontinence in women. *The Cochrane database of systematic reviews*, 10(10), CD008709. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008709.pub4>
9. Güler Sönmez, T., Uğraş, E., Gül Şahin, E., Fidancı, I., Aksoy, H., & Ayhan Başer, D. (2024). The prevalence of incontinence and its impact on quality of life. *Medicine*, 103(52), e41108. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000041108>

Внесок авторів/ Authors' contribution: Концептуалізація (Павловська О.М.), методологія (Савельєва О.В.), формальний аналіз (Павловська К.М.), керування даних (Павловська К.М.), формування висновків (Савельєва О.В.), написання статті (Павловська О.М.). Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement. Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол № 132Д від 07.12.2021) дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень. На проведення досліджень, обробку персональних даних та їх подальше використання було отримано письмову поінформовану згоду пацієнток.

Заява про доступність даних /Data Availability Statement. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретної пацієнтки можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Подяка /Acknowledgments. Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflict on Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи.

Робота надійшла в редакцію 02.11.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.14–089.87–072.1–06

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359569>

Т. М. Ладика, В. С. Страховецький, Ю. В. Страховецька

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗАГОЄННЯ КУПОЛУ ПІХВИ ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ЕКСТИРПАЦІЇ МАТКИ ВИКОНАНОЇ МОНОПОЛЯРНОЮ КООГУЛЯЦІЄЮ ТА НОЖИЦЯМИ (ПРИ ВІДСІЧЕННІ ВІД КУПОЛУ ПІХВИ)

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Authors' information

Ладика Тарас Миколайович/Ladyka Taras - <https://orcid.org/0009-0002-1276-684X>

Страховецький Віталій Сергійович/ Strakhovetskyi Vitalii

<https://orcid.org/0000-0002-7528-1498>

Страховецька Юлія Вікторівна/ Yuliia Strakhovetska - <https://orcid.org/0009-0008-7996-924>

Summary. Ladyka T. M., Strakhovetskyi V. S., Strakhovetska Y. V. **COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE VAGINA DOME HEALING IN A MONTH AFTER LAPAROSCOPIC EXTIRPATION OF THE UTERUS PERFORMED BY MONOPOLAR COAGULATION AND SCISSORS (WITH CUTTING FROM THE DOME OF THE VAGINA).** - V. N. Hkarazin Kharkiv National University; e-mail: tatyana.torak@gmail.com.

Objective: to compare the results of laparoscopic hysterectomy with and without the use of monopolar energy. The results of laparoscopic hysterectomy in 63 women with gynecological and oncogynecological pathology, performed with and without the use of monopolar energy, were analyzed. The patients were divided into two groups depending on the method of uterine excision. In 30 (47.6%) patients of the first group, the uterus was cut off from the vagina exclusively with a monopolar coagulator; in 33 (52.4%) patients of the second group, exclusively with surgical scissors. The study showed that when scissors were used to cut off the uterus during laparoscopic extirpation, no clinical and laboratory signs of inflammation were detected, and the healing of the vaginal dome occurred by primary tension. Therefore, it can be concluded that when monopolar coagulation is not used for cutting off the uterus, the chances of developing periculitis and possible further bleeding from the vaginal dome are sharply reduced, as a result of which the operation becomes safer for the patient.

Key words: laparoscopic hysterectomy, bleeding from the vaginal dome, periculitis, intracorporeal suture, monopolar coagulation.

Реферат. Ладика Т. М., Страховецький В. С., Страховецька Ю. В. **ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗАГОЄННЯ КУПОЛУ ПІХВИ ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ЕКСТИРПАЦІЇ МАТКИ ВИКОНАНОЇ МОНОПОЛЯРНОЮ КООГУЛЯЦІЄЮ ТА НОЖИЦЯМИ (ПРИ ВІДСІЧЕННІ ВІД КУПОЛУ ПІХВИ).** **Meta:** провести порівняння результатів лапароскопічної гістеректомії при застосуванні